

TILSHUNOSLIKDA QARINDOSHLIK TERMINLARINING SEMANTIK TALQINI

Bekzod Uktam o'g'li Rahmatov

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada qarindoshlik terminlarining tilshunoslikdagi semantik va pragmatik jihatlari tahlil qilinadi. Qarindoshlik atamalarining ma'no tizimi, ularning tildagi konseptual ifodasi hamda nutq jarayonida qo'llanish xususiyatlari o'rganiladi. Maqola davomida terminlarning milliy-madaniy mazmuni, ijtimoiy munosabatlarni ifodalashdagi funksiyasi va ularning kontekstual ma'nodagi o'zgaruvchanligi ochib beriladi. Maqolada qarindoshlik terminlarining semantik-pragmatik tahlili orqali til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlik asoslanadi.

Kalit so'zlar: qarindoshlik terminlari, semantika, pragmatika, til va madaniyat, konseptual tahlil, lingvokulturologiya, kontekst, kommunikativ ahamiyat.

SEMANTIC INTERPRETATION OF KINSHIP TERMS IN LINGUISTICS

Bekzod Uktam o'glu Rahmatov

teacher of the Uzbek State University of World Languages

Abstract. This article analyzes the semantic and pragmatic aspects of kinship terms within linguistics. It explores the meaning system of kinship terminology, their conceptual representation in language, and the peculiarities of their use in speech communication. The study reveals the national and cultural content of kinship terms, their function in expressing social relationships, and their contextual variability. Through a semantic-pragmatic interpretation, the article substantiates the interrelation between language and culture as reflected in kinship terminology.

Keywords: kinship terms, semantics, pragmatics, language and culture, conceptual analysis, linguoculturology, context, communicative value.

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕРМИНОВ РОДСТВА В ЛИНГВИСТИКЕ

Бекзод Уктам угли Рахматов

преподаватель Узбекского государственного университета мировых языков

Аннотация. В данной статье анализируются семантические и прагматические аспекты терминов родства в лингвистике. Изучается семантическая система терминов родства, их концептуальное выражение в языке и особенности их использования в процессе речи. В статье раскрывается национально-культурное содержание терминов, их функция в выражении социальных отношений и их изменчивость в контекстном значении. Статья обосновывает неразрывную связь между языком и культурой посредством семантико-прагматического анализа терминов родства.

Ключевые слова: термины родства, семантика, прагматика, язык и культура, концептуальный анализ, лингвокультурология, контекст, коммуникативное значение.

KIRISH. Til jamiyat hayotining ajralmas qismi bo‘lib, unda xalqning dunyoqarashi, qadriyatlari va ijtimoiy munosabatlari o‘z ifodasini topadi. Shu jihatdan qarindoshlik terminlari tildagi eng qadimiy va barqaror qatlamlardan biri sanaladi. Ular nafaqat biologik yoki ijtimoiy munosabatlarni ifodalaydi, balki xalqning mentaliteti, madaniy qadriyatlari hamda kommunikativ odobini aks ettiradi.

Zamonaviy tilshunoslikda semantika va pragmatika tahlili orqali bunday terminlarning chuqur ma’no qatlamlari, konnotativ xususiyatlari va kontekstual funksiyalari ochib berilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada qarindoshlik terminlarining semantik-pragmatik tahlili orqali ularning lingvokulturologik va kommunikativ qiymati tadqiq qilinadi

ADABIYOT VA METODOLOGIYA. Qarindoshlik aloqalari va insonlar o‘rtasidagi munosabatlar har qanday jamiyat hayotida muhim rol o‘ynaydi va o‘z aksini tilda maxsus so‘zlar – qarindoshlik terminlari orqali topadi. Qarindoshlik terminlari qon-qarindoshlik, nikoh aloqalari yoki ma’naviy bog‘liqlik belgilari bo‘yicha insonlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni ifodalashga xizmat qiladi. Qadim zamonlardan, barcha tillarning leksik fondi shakllanishining dastlabki bosqichlaridanoq, qarindoshlik terminologiyasi jamiyat hayotida paydo bo‘lgan madaniy hodisa – qarindoshlik, oila, urug‘ tizimining og‘zaki ifodasi sifatida shakllangan. Insonlar o‘rtasidagi qarindoshlik munosabatlari jamiyatning o‘zi tarixiy rivojlanishi bilan birga shakllanganligi qarindoshlik terminlari milliy rivojlanishning, tilning, demak, butun xalq mentalitetining o‘ziga xosligini aks ettiradi, deb aytishga asos beradi. Bizningcha, bu yana shuni ham anglatadiki, qarindoshlik terminlari shunchaki lingvistik birliklar emas, balki xalqning qadriyatlari va an’analari haqidagi ma’lumotni o‘zida mujassam etgan o‘ziga xos madaniy markerlardir.

Eng keng ma’noda, qarindoshlik terminologiyasi o‘zaro qon-qarindoshlik, nikoh yoki ma’naviy aloqalar bilan bog‘langan shaxslarning barcha nomlarini, shuningdek, bunday aloqa va

munosabatlarning o‘zini tizimlashtirilgan to‘plamidir. Ushbu tizim qarindoshlik nomenklaturasi deb ham ataladi. Shunday qilib, ushbu tizimning asosiy vazifasi muayyan jamiyat a‘zolari o‘rtasidagi turli xil qarindoshlik munosabatlarini belgilashdir. Qarindoshlik termini tushunchasini aniqlashda asosiy parametr, so‘zlovchi, tinglovchi yoki uchinchi nomlangan shaxsning o‘zini belgilashdan ko‘ra, uning muayyan nutq subyektini bilan turli xil qarindoshlik aloqalarini ko‘rsatish hisoblanadi. Buning sababi, qarindoshlik termini shaxsni emas, balki uning boshqa shaxsga nisbatan munosabatini, shuningdek, ushbu boshqa shaxsning birinchi shaxsga nisbatan munosabatini belgilaydi. Bundan kelib chiqadiki, qarindoshlik termini ma‘nosini to‘g‘ri aniqlash uchun har doim kontekst va insonlar o‘rtasidagi aniq munosabatlarni hisobga olish kerak.

Qarindoshlik terminlari asosida ikkita tamoyil yotadi: 1) qarindoshlarni ota va ona liniyalari bo‘yicha farqlash; 2) so‘zlovchi va uning ota-onasi avlodlarida to‘g‘ri va yon qarindoshlik liniyalarini farqlash. Bu tamoyillar ko‘pgina qarindoshlik tizimlari uchun universal bo‘lib, qarindoshlik aloqalarining murakkab o‘zaro bog‘liqligini tartibga solishga yo‘naltirilgan.

NATIJARLAR. Qarindoshlik aloqalari muammosi etnografiya, tibbiyot, genetika, yurisprudensiya kabi turli ilmiy fanlar doirasida faol o‘rganiladi va bu ba‘zi tadqiqotchilarga qarindoshlik terminlarini ushbu fanlarning maxsus terminologiyasi birliklari sifatida ko‘rib chiqishga asos beradi. Biroq, bizningcha, bunday da‘vo asossizdir. Muayyan hodisaning turli fanlar tomonidan o‘rganilishi, ushbu hodisaning nomlarini avtomatik ravishda ushbu fanlarning maxsus terminologiyasi sohasiga kiritish uchun asos bermaydi. Maxsus terminlar faqatgina ma‘lum fanlar tiliga xizmat qilishi va maxsus ma‘noni anglatishi kerak. Aks holda, umumilmiy terminlar yoki umumiy iste‘molda bo‘lgan so‘zlar haqida gapirish to‘g‘riroq bo‘ladi. Qarindoshlik terminlari, turli bilim sohalari uchun muhimligiga qaramay, birinchi navbatda, tilning madaniy jihatiga chuqur singib ketgan umumiy iste‘moldagi leksikaning bir qismidir.

Qarindoshlik terminlari ikkilamchi nominatsiya nuqtai nazaridan ham faol o‘rganiladi. Ular shaxsning qarindoshlikka bo‘lgan qadriyat munosabatini aks ettiradi: o‘z ajdodlariga, ota-onasiga, yaqin katta yoshli qarindoshlariga. Shuning uchun, qarindoshlik terminlarida mustahkamlangan ma‘nolarni yosh avlodga o‘tkazish jarayonida xalqning chuqur donoligi ham o‘tkaziladi, va shu orqali insonning o‘z xalqining madaniy kodini tashuvchisi sifatidagi ma‘naviy-axloqiy tarbiyasining barcha qirralarini qamrab olinadi. Bolalarga avvalgi qarindoshlarning nomini berishda chuqur tarixiy ildizlarga ega bo‘lgan ma‘lum bir muqaddas ma‘no mavjudligi nafaqat lingvistik, balki madaniy-antropologik jihatdan ham qarindoshlik terminlarining ahamiyatini ta‘kidlaydi.

M.D. Chertikova haqli ravishda ta’kidlashicha, qarindoshlik terminologiyasi tilshunoslik, etnografiya, tarix, jamiyatshunoslik kabi turli nuqtai nazarlardan o’rganiladi. Bu xilma-xillik qarindoshlik hodisaning kompleks xarakteri, fanlararo xususiyatidan dalolat beradi.

MUHOKAMA. Tilshunoslik tadqiqotlarida qarindoshlik terminlari insonlarning qarindoshlik aloqalarining turli belgilariga ko’ra tasniflanadi:

1. Qon-qarindoshlik (ota-onalar, bolalar, ona, ota, o’g’il, qiz va b.) – qon bo’yicha qarindoshlik, bir shaxs boshqa shaxsdan bevosita kelib chiqqanda (to’g’ri qarindoshlik) yoki umumiy ajdodga ega bo’lganda (yon/kollateral qarindoshlik).

2. Er-xotinlik qarindoshligi (er, xotin, qaynona, qaynota, quda va b.).

3. Ona liniyasi bo’yicha va ota liniyasi bo’yicha qarindoshlik.

4. Bir avlodagi qarindoshlik (tug’ishgan, o’gay, amaki/xola o’g’li/qizi, tog’a/amma o’g’li/qizi va b.).

5. Qo’shni avlodlardagi qarindoshlik (tog’a, amma, jiyan va b.).

6. Bir avloddan keyingi qarindoshlik (ikki tomonlama bobo, ikki tomonlama buvi, jiyanining o’g’li/qizi va h.k.).

7. Ikkinchi (va keyingi) nikohdagi qarindoshlik (o’z onasidan bo’lgan aka/opa, o’z otasidan bo’lgan aka/opa, o’gay aka/opa, o’gay ota, o’gay ona va h.k.).

8. Farzandlikka olishdagi qarindoshlik (o’g’il bola asrandi, qiz bola asrandi, asrandi ota, asrandi ona va b.).

9. Ma’naviy qarindoshlik (qo’yib ota, qo’yib ona, cho’qintirgan ota, cho’qintirgan ona va h.k.).

10. Biologik aloqalar bo’yicha qarindoshlik (emizikli ona, surrogat ona, sut aka, sut opa va h.k.).

Demak, qarindoshlik faqat biologik yoki genetik aloqalar bilan cheklanmaydi, balki ijtimoiy, madaniy, huquqiy va hatto ruhiy o’lchovlarni ham qamrab oladi. Bu qarindoshlik terminologiyasini o’rganishda yagona yondashuvning etarli emasligini tasdiqlaydi.

Qarindoshlik terminlarining tasnifi turli mezonlar bo’yicha amalga oshiriladi. Bularga quyidagilar kiradi: jins; qarindoshlik xususiyati: qon-qarindoshlik/qaynon-qaynichilik; qarindoshlik darajasi: birinchi avlodda / ikkinchi avlodda va h.k.; urug’iy nisbat erkak yoki ayol jinsi bo’yicha; yosh. Mezonlarning xilma-xilligidan ko’rinib turganidek, qarindoshlik terminologiyasining ichki tashkil etilishi murakkabdir.

Qarindoshlik xususiyati asosida qon-qarindoshlik terminlari va qaynichilik terminlari ajratiladi. Ushbu turlarni ajratishda erkak va ayol jinsli oila a’zolarining yagona umumiy ajdodga borib taqaladigan o’zaro bog’liqligi hisobga olinadi. Qon-qarindoshlik ajdod yagona bo’lsa, tan

olinadi. Bu to‘g‘ri qarindoshlikdir. Masalan, o‘g‘il va ota, bobo va nabira, evara va katta bobo kabi bog‘liqliklar misol bo‘lishi mumkin. Qon-qarindoshlik yuqori, pastki va yon liniyalar bo‘yicha farqlanadi. Bir urug‘ning nikoh orqali boshqa urug‘ bilan aloqa qilishi holatida qarindoshlik qaynon-qaynichilik deb ataladi. Bu qarindoshlik tizimlarining ko‘pchiligi biologik va ijtimoiy aloqalar o‘rtasidagi fundamental farqni aks ettiradi.

Qon-qarindoshlik terminlari, qon-qarindoshlik (genetik, urug‘iy) qarindoshligini anglatuvchi terminlar, qarindoshlik aloqalarining umumiy tizimida asosiy rol o‘ynaydi, bu tizim genetik, nikoh, yuridik, cherkov, ma‘naviy va boshqa qarindoshliklarni o‘z ichiga oladi, ular biologik bog‘langan qarindoshlik tizimini ifodalaydi, unda barcha a‘zolar yagona umumiy ajdoddan kelib chiqqan bo‘lib, bu a‘zolarining ijtimoiy o‘zaro bog‘liqlikka bog‘liqligi mavjud emas [4, p. 317]. Qon-qarindoshlik terminlari quyidagilarga bo‘linadi: a) asosiy qon-qarindoshlik terminlari; b) yuqori liniya bo‘yicha qarindoshlik terminlari; v) pastki liniya bo‘yicha qarindoshlik terminlari; g) yon liniya bo‘yicha qarindoshlik terminlari.

Qaynichilik (nikoh) qarindoshligi terminlari ijtimoiy aloqalar bo‘yicha qarindoshlikni anglatadi. Qaynichilik qarindoshligi ijtimoiy o‘zaro munosabatlar jarayonida paydo bo‘ladi [2]. Qaynichilik qarindoshligi terminlari erkak liniyasi bo‘yicha va ayol liniyasi bo‘yicha qaynichilik qarindoshligi terminlaridan iborat. Nikohga nisbatan qarindoshlik terminlari va nikohdan keyingi munosabatlar terminlari farqlanadi. Bu nikoh aloqalari qon-qarindoshlikdan farqli o‘laroq, yangi bir qarindoshlik qatlamini yaratishini anglatadi.

Shunday qilib, qarindoshlik terminlari qarindoshlik o‘zaro aloqalarining quyidagi iyerarxiyasini tashkil qiladi:

I. Qon-qarindoshlik terminlari:

- 1) yuqori liniya bo‘yicha: shaxsdan otaga, boboga, katta boboga va undan yuqoriga;
- 2) pastki liniya bo‘yicha: shaxsdan o‘g‘ilga, nabiraga, evaraga va undan pastga;
- 3) yon liniya bo‘yicha: shaxsning ota-onasidan aka yoki singilga, keyin jiyanga.

II. Qaynon-qaynichilik terminlari (nikoh bo‘yicha qarindoshlik):

- 1) ikki tomonlama qaynichilik terminlari: shaxs va uning xotining qarindoshlari;
- 2) uch tomonlama qaynichilik terminlari: shaxs va uning akasining xotining qarindoshlari.

Ushbu batafsil tasnif qarindoshlik aloqalari va ularning tarmoqlanishlarining keng doirasini qamrab oladi.

N.V. Novospasskaya, O.V. Lazareva, M. Nikolich qarindoshlik terminlari tizimini biroz boshqacha tarzda aniqlaydi [3]:

- 1) qon-qarindoshlik: to‘g‘ri va bilvosita qarindoshlik;

- 2) qon-qarindosh bo‘lmagan qarindoshlik: ma’naviy va sut qarindoshligi;
- 3) nikoh qarindoshligi.

Biroq, ko‘plab tadqiqotchilar terminlarni qon-qarindoshlik terminlari va qaynichilik terminlariga tasniflashga amal qiladilar. E.G. Ozdoeva qon-qarindoshlik terminlariga qon-qarindosh bo‘lmagan qarindoshlik terminlarini qarama-qarshi qo‘yadi, bu bizga mutlaqo mantiqiy va o‘rinli tuyuladi: odamlar nikoh ittifoqiga kirib, qon-qarindosh bo‘lmagan qarindoshlikni hosil qiladilar; bunday qarindoshlik terminlari o‘z tabiatiga ko‘ra qon-qarindoshlik terminlariga nisbatan ikkilamchi bo‘lib, ularning ko‘pchiligi ularning asosida paydo bo‘ladi. Biz ushbu yondashuvga qo‘shilamiz, chunki u qarindoshlikning biologik va ijtimoiy jihatlarini aniq ajratib turadi va ularning lisoniy ifodasini tahlil qilish uchun fundamental ahamiyatga ega.

Qarindoshlik va qaynichilik terminlaridan tashqari, o‘gay qarindoshlik terminlari yoki sun’iy qarindoshlik terminlari ham ajratiladi. O‘gay qarindoshlik deganda asrab olingan ota-onalar va bolalarni belgilashga xizmat qiladigan so‘zlar tushuniladi. Bularga o‘gay ota, o‘gay ona, o‘gay o‘g‘il, o‘gay qiz, o‘gay bolalar kabi so‘zlar kirishi mumkin. Ko‘rib turganimizdek, o‘gay qarindoshlik terminlarini ajratish mezoni ota-onalar va bolalarning asrab olinganligi fakti bo‘lib xizmat qiladi, oilaning shakllanishining ijtimoiy va yuridik jihatlarini aks ettiradi.

Shuningdek, qon-qarindoshlik terminlari; bolalar tilidan olingan qarindoshlik terminlari; qaynichilik terminlari ajratiladi. Bolalar tilidan olingan qarindoshlik terminlarini ajratish uchun asos, bizningcha, terminning kelib chiqishi mezoni hisoblanadi. Bu tilning bolalar nutqidan olingan so‘zlarni qarindoshlik aloqalarini belgilash uchun o‘zlashtirishi va moslashtirishi mumkinligini ko‘rsatib, terminlarga o‘ziga xos hissiy tus beradi.

O‘zbek tilidagi qarindoshlik terminlarining shaxsga nisbatan qiziqarli tasnifini V. Karimovanning asarida kuzatamiz, u ularni quyidagilarga bo‘ladi: shaxsdan katta terminlar; shaxsdan kichik terminlar; shaxsga nisbatan neytral terminlar. Bunday terminlar shaxsdan katta yoki kichik bo‘lishi mumkin kishilarni ifodalaydi.

Shunday qilib, ushbu tasnifning asosida shaxsga nisbatan munosabat mezoni yotadi. Tasniflashning bu egotsentrik yondashuvi nutqda qarindoshlik terminlarining istiqbolli qo‘llanilishini va ularning so‘zlovchi nuqtai nazaridan semantikasini tadqiq qilish uchun muhimdir.

Qo‘llanilishning situativ konteksti mezoni bo‘yicha qarindoshlik terminlari quyidagilarga tasniflanadi:

- murojaat qilishda qo‘llaniladigan terminlar;
- belgilashda qo‘llaniladigan terminlar;

- og‘zaki nutqda tasvirlashda qo‘llaniladigan terminlar;
- yozma nutqda tasvirlashda qo‘llaniladigan terminlar.

Oilaviy nutqda murojaat funksiyasida qarindoshlik terminlarini to‘liq shakldagi terminlarga va elliptik shakldagi terminlarga bo‘lish mumkin. Stilistik bo‘yoq jihatidan oilaviy nutqda murojaat sifatida qarindoshlik terminlari quyidagilarga bo‘linadi:

1) stilistik neytral;

2) kichraytirish-erkalash ma’nosidagi. Bu tasnif qarindoshlik terminlarining pragmatik va stilistik jihatidan amalga oshirilib, ularning turli kommunikativ vaziyatlarga moslashish qobiliyatini namoyish etadi.

Shunday qilib, lingvistik adabiyotlarda qarindoshlik terminlari turli mezonlar bo‘yicha tasniflanadi. Ushbu muammo bo‘yicha mavjud ilmiy tadqiqotlarga ko‘ra, qarindoshlik terminlari turlari va ko‘rinishlarini ajratishning asosiy mezonlari qarindoshlik xususiyati, jinsiy nisbat erkak yoki ayol jinsi bo‘yicha va yosh mezonlari hisoblanadi.

Umuman olganda, qarindoshlik terminologiyasi bo‘yicha barcha tadqiqotlar sinxronik yoki diaxronik tilshunoslik doirasida olib boriladi. Sinxronik tilshunoslik qarindoshlik terminologiyasining u yoki bu xususiyatlarini ularning zamonaviy holati nuqtai nazaridan o‘rganadi, ya’ni qarindoshlik terminlari zamonaviy biror til yoki tillarning faktlari sifatida tahlil qilinadi. Diaxronik tadqiqot qarindoshlik terminlarini, aksincha, tarixiy jihatdan o‘rganishni o‘z ichiga oladi, qarindoshlik terminologiyasi evolyutsiyasini tarixiy-vaqtinchalik kesmada diqqat markazida ushlab turadi. Har ikkala yondashuv ham qarindoshlik terminlarining rivojlanishi va ishlashini to‘liq tushunish uchun muhimdir.

Etimologik yondashuv doirasida qarindoshlik terminlarining kelib chiqish tarixi ochib beriladi. Masalan, M.M. Demidovning maqolasida rus va ingliz tillaridagi qarindoshlik terminlarining etimologik belgilari taqqoslanadi va ingliz tilidagi *mother* va rus tilidagi *mam* leksikemalari bir xil umumyevropa kelib chiqishiga ega ekanligi aniqlanadi. Bu tillar tarixiy bog‘liq bo‘lganligi sababli, ba’zi asosiy qarindoshlik terminlarining universalligi bilan ajralib turadi. Qarindoshlik terminlarining diaxronik tahlili A.I. Gogolev, A.P. Osipova, S.I. Ievleva, O.Yu. Nikolenko, G.Ts. Pyurbeev, A.A. Smirnitskaya va boshqalarning ishlarida ham amalga oshirilgan. Shuni ta’kidlash joizki, qarindoshlik terminlarining diaxronik tahlili qarindoshlik terminologiyasi rivojlanishining asosiy tendensiyalari va xususiyatlarini ochib berishga hamda uning evolyutsiyasiga ta’sir qiluvchi omillarni aniqlashga xizmat qiladi. Shunday qilib, etimologik va diaxronik yondashuvlar qarindoshlik terminlarining tarixiy yo‘nalishini rekonstruksiya qilish va ularning zamonaviy holatini aniqlash uchun muhimdir.

Qarindoshlik terminologiyasining diaxronik tavsifidan farqli o‘laroq, uning sinxronik tadqiqotlari ko‘p miqdorda kuzatiladi. Tabiiyki, ularning barchasi turli yo‘nalishlarga ega, ammo ularning ko‘pchiligi qarindoshlik terminlarining tizimli-struktural xususiyatlarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Masalan, V.A. Popovning “Qarindoshlik algebrasi...” asarida qarindoshlik tushunchalari, qarindoshlik tizimlari, shuningdek, qarindoshlik terminlari tizimlari prizmasi orqali “qarindoshlik algebrasi” taqdim etilgan. P.L. Belkov qarindoshlikni tasniflash tizimlari bo‘yicha tadqiqotlarda geometrik kodni qo‘llashga, shuningdek, universal qarindoshlik sxemalarini qurishga harakat qiladi. O.Yu. Nikolenko qarindoshlik terminlari semantikasini matematik masalalar asosi sifatida ham ko‘rib chiqadi, bundan tashqari, qarindoshlik terminlarining ijtimoiy fanlarning terminotizimlaridagi o‘rnini belgilaydi. V.A. Popov, A.A. Burykin, N.A. Dobronravin sharqiy slavyanlarning qarindoshlik terminlari tizimlarini o‘rganishning zamonaviy holati va muammolarini tahlil qiladilar. Shunday qilib, qarindoshlik terminologiyasini o‘rganishga tizimli-struktural yondashuv doirasida ham uning umumiy nazariy muammolari, ham uning tildagi namoyon bo‘lishining xususiy masalalari tadqiq qilinadi. Bu asnoda qarindoshlik terminlari alohida birliklar sifatida emas, balki iyerarxik tarzda tashkil etilgan tizimning bir qismi sifatida namoyon bo‘ladi.

Tadqiq qilinayotgan til birliklarini o‘rganishga etnografik (etnomadaniy) yondashuv Ye.N. Afanaseva, P.Belkov, A.A. Kongu va boshqalarning ishlarida kuzatiladi. P.Belkov qarindoshlik etnografiyasini ilmiy kashfiyot ratsionalizmi muammosi prizmasi orqali ko‘rib chiqadi. M.V. Kryukov ham qarindoshlik tizimlari bo‘yicha dala materiallarini yig‘adi. Ushbu tadqiqotlarda qarindoshlik terminlarining turli etnoslarning madaniy amaliyotlari va ijtimoiy tuzilmalari bilan chuqur bog‘liqligi aniqlangan.

Oila qadimdan jamiyatning fundamental tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Oilaning tashkil etilishining o‘ziga xosligi kundalik maishiy muloqotning asosini tashkil qiluvchi dunyoqarashning, xalq an‘analarining, lisoniy olam manzarasining xususiyatlarini belgilaydi. Qarindoshlik terminologiyasini o‘rganishga lingvokulturologik yondashuvni qo‘llash Ye.A. Glotova, A.Lixacheva, R.S. Ibragimova, G.Ch. Fayzullina va boshqalarning ishlarida qayd etilgan [5, p. 389]. E.A. Glotova rus milliy ongida *oila* konseptining namoyon bo‘lishini o‘rganadi. Ye.A. Sokur, A.A. Adzinova rus lingvokulturasida *er* va *xotin* mikrokonseptlarini tahlil qiladilar. R.S. Ibragimova paremiologiya materiali asosida frantsuz va o‘zbek tillarida *ayol* konseptining ifodalanish o‘ziga xosligini ochib beradi. Ushbu lingvokulturologik yondashuv qarindoshlik terminlari turli madaniyatlarda oila haqidagi madaniy qadriyatlar, xulq-atvor normalari va tushunchalarni qanday aks ettirishini aniqlashga qaratilganligi bilan ajralib turadi.

Qarindoshlik terminologiyasining gender xususiyatlari muammolari L.M. Baxaeva, Yu.A. Zeremskaya, O.B. Saxarova, S.A. Maksimov va boshqalarning ishlarida ko‘rib chiqiladi. Xususan, S.A. Maksimov ona liniyasi bo‘yicha qarindoshlik terminlarining tipologik modelini ochib beradi. L.M. Baxaeva folklor janrlarida qarindoshlik terminlarining gender jihatini o‘rganadi. Yu.A. Zeremskaya ona va ota liniyalari bo‘yicha erkak qarindoshlik terminlarini tahlil qiladi, shuningdek, ona tushunchasini ochib beradi. Yu.A. Zeremskaya, O.V. Saxarova qarindoshlikka nisbatan neytral bo‘lgan ayol terminlarini tadqiq qiladilar. Gender yondashuv doirasida tadqiq qilinadigan til vositalari oilaviy tizimda erkaklar va ayollarning maqomi, rollari va munosabatlaridagi farqlarni qanday aks ettirishi kabi masalalar sotsiologiyaviy tahlilning muhim jihati hisoblanadi.

Qarindoshlik terminologiyasini o‘rganishga funksional-stilistik yondashuv doirasida S.X. Golovkina, F.Sh. Nurieva, I.R. Galiulina va boshqa tilshunos-olimlar ishlarida amalga oshirilgan. I.B. Kachinskaya Arxangelsk shevalaridagi o‘gay qarindoshlik terminlarini tasvirlagan. Umuman olganda, funksional-stilistik yondashuv qarindoshlik terminlarining turli funksional uslublar va janrlarda, shuningdek, dialektal nutqda qo‘llanilish xususiyatlarini o‘rganish, ularning stilistik konnotatsiyalari va o‘zgaruvchanligini aniqlash masalalari bilan shug‘ullanadi [6].

Qarindoshlik terminlarining qiyosiy-tipologik tahlili odatda ularning tipologik tahlili bilan birga olib boriladi va ikki yo‘nalishga bo‘linadi: 1) qarindosh tillar, masalan, hind-evropa, ural yoki oltoy tillarining qarindoshlik terminologiyasini taqqoslash; 2) qarindosh bo‘lmagan tillar, masalan, bizning holimizda – ingliz va o‘zbek tillarining qarindoshlik terminologiyasini chog‘ishtirish. Qarindosh tillarda qarindoshlik terminologiyasini taqqoslashga misol sifatida M. Nikovich, N.V. Novospasskaya, N.V. Bhatti, E.Yu. Xaritonova va boshqalarning ilmiy ishlarni sanab o‘tish mumkin. Qarindosh bo‘lmagan tillarda qarindoshlik terminologiyasining chog‘ishtirma tahliliga bag‘ishlangan ilmiy ishlar qatoriga V. Karimova, A.R. Beysembayev, A.A. Anuarbekova, R.Z. Muryasov va boshqalarning tadqiqotlari misol bo‘la oladi. Qiyosiy-tipologik yondashuv turli tillar va madaniyatlarda qarindoshlik terminologiyasining ham universal, ham o‘ziga xos xususiyatlarini, umumiy qonuniyatlar va milliy-madaniy xususiyatlarni aniqlashga yo‘naltirilgandir.

XULOSA. Jamiyat hayotida oila va urug‘ning qarindoshlik tizimi sifatida paydo bo‘lishi madaniy hodisa bo‘lib, shu munosabat bilan zamonaviy tilshunoslikda qarindoshlik terminlari ularda tilning milliy o‘ziga xosligi va shu tilda so‘zlashuvchi xalq mentalitetining aks etishi prizmasi orqali ko‘rib chiqiladi [7]. Qarindoshlik terminining o‘zi bir ma‘noli emasligini tasdiqlash mumkin, chunki qarindoshlik terminologiyasida o‘zaro qarindoshlik (qon-qarindoshlik, nikoh yoki ma‘naviy) aloqalari bilan bog‘langan insonlarning barcha nomlari,

shuningdek, muayyan jamiyat a'zolari o'rtasidagi qarindoshlik aloqalari belgilari tizimlashtirilgan. Bu shuni anglatadiki, qarindoshlik terminlari shunchaki insonlarni atamaydi, balki ijtimoiy va madaniy o'zaro bog'liqliklarning murakkab tizimini kodlaydi, bu esa xalq madaniyati haqida eng qimmatli ma'lumot manbai hisoblanadi.

Qarindoshlik terminlari til tizimida nafaqat nominativ, balki kommunikativ va madaniy yuklama hamga ega birliklardir. Ularning semantik-pragmatik tahlili shuni ko'rsatadiki, bu atamalar xalqning ijtimoiy tuzilmasi, qadriyat tizimi va milliy mentaliteti bilan uzviy bog'liqdir.

Tilshunoslik nuqtai nazaridan qarindoshlik terminlarini o'rganish nafaqat leksik-semantik tahlilni, balki madaniy konnotatsiyani ham qamrab oladi. Shunday qilib, qarindoshlik terminlari tildagi ijtimoiy va madaniy ma'lumot tashuvchi konseptual birliklar sifatida baholanishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бурыкин А.А., Попов В.А. Русская терминология родства и свойства: историческая динамика, аксиологические поля, коммуникативный дискурс. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2020. С. 185.
2. Демидова М.М. Сравнительный анализ этимологии терминов кровного родства русского и английского языков // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2021. № 10. С. 3215–3223.
3. Максимов С.А. О терминах родства по материнской линии в удмуртском языке: источник типологической модели // Вестник ЧГУУ им. И.Я. Яковлева. 2019. № 3 (103). С. 126–134.
4. Носирова М. О. Аксиологический аспект социальных ценностей в русской и узбекской пословичной картине мира // Актуальные вопросы теории и практики преподавания русского языка как иностранного: вызовы и перспективы развития в открытом образовании. – 2021. – С. 316-322.
5. Носирова М. О. Педагогические мысли Алишера Навои и Захириддина Мухаммада Бабура // Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада. – 2020. – С. 389.
6. Azimova A.M., Alimjonova, A.Z. Til va madaniyatning o'zaro bog'liqligi. o'zgarishlar va jamoat madaniyati rivojlanishining tilda aks etishi // Uzbek Scholar Journal. – 2023. – Vol. 12. – P. 115-118.
7. Vaxronova D.K. Antropozoomorfizmlarning semantik va lingvokulturologik xususiyatlari (o'zbek va ispan tillari materialida): Filol. fanl. bo'yicha falsafa dokt. (PhD) diss. avtoref. – Toshkent: 2017. – 49 b.
8. Jo'rayeva B.M. Maqollarning lisoniy mavqei va ma'noviy-uslubiy qo'llanilishi: Filol. fanl. nomz. ...diss. – Buxoro, 2002. – 137 b.